

YERITH-ERP-PGI-9.0: BROCHURE DE GESTION COMMERCIALE

"Xavier Noubissi Noundou [Pr. Prof. Dr.-Ing.]"

1 PARCOURS ACADÉMIQUE DE "XAVIER NOUBISSI NOUNDOU [Pr. Prof. Dr.-Ing.]"

Figure 1: Portrait de YERITH-nissi.

"Xavier Noubissi Noundou [Pr. Prof. Dr.-Ing.]" EST CHRÉTIEN ÉVANGÉLIQUE 'BORN-AGAIN (né-de-nouveau)', CAMEROUNAIS, ET NÉ LE 16 Septembre 1983 À DOUALA DANS LA RÉGION DU LITTORAL AU CAMEROON.

"Xavier Noubissi Noundou [Pr. Prof. Dr.-Ing.]" A 1 GRADE ACADÉMIQUE ET PROFESSIONNEL DE **"DIPLOM-INFORMATIKER (DIPL.-INF.)"** PROVENANT DE **L'UNIVERSITÉ DE BRÊME EN ALLEMAGNE**, DEPUIS LE 25 MAI 2007.

"Xavier Noubissi Noundou [Pr. Prof. Dr.-Ing.]" A 1 GRADE ACADÉMIQUE ET PROFESSIONNEL DE **PHILOSOPHIAE DOCTOR (PH.D.)** PROVENANT DE **L'UNIVERSITÉ DE WATERLOO (ON, CANADA)**, DEPUIS LE 20 DÉCEMBRE 2011.

"Xavier Noubissi Noundou [Pr. Prof. Dr.-Ing.]" A DES CONTRIBUTIONS EN RECHERCHES ET DÉVELOPPEMENTS, ACADÉMIQUES ET EN INGÉNIERIE PROFESSIONNELLE COMME SUIT:

1. 'Statistical test case generation for reactive systems' **RTT-MBT**; pour la start-up **VERIFIED SYSTEMS INTERNATIONAL GmbH** (<https://www.verified.de>) de l'Université de Brême en Allemagne fédérale.
2. 'Context-Sensitive Staged Static Taint Analysis For C using LLVM'
 - 1) code source en C++:
<https://www.github.com/sazzad114/saint>
 - 2) document scientifique et / ou technique:
<https://zenodo.org/record/8051293>
3. 'YERITH-ERP-3.0':
 - 1) code source en C++:
 - a. YERITH-ERP-9.0:
<https://www.github.com/yerithd/yerith-erp-9-0>
 - b. YERITH-ERP-9.0 SYSTEM DAEMON:
<https://www.github.com/yerithd/yerith-erp-9-0-system-daemon>
 - 2) publications en continue:
<https://zenodo.org/record/8205911>
4. 'YERITH_QVGE¹'
 - 1) code source en C++:
https://www.github.com/yerithd/yr_db_runtime_verif
<https://www.github.com/yerithd/yr-db-runtime-verif>
 - 2) document scientifique et / ou technique:
<https://zenodo.org/record/8381187>

2 INTRODUCTION

Figure 2: YERITH-PGI-9.0

YERITH-PGI-9.0 est 1 progiciel (système-logiciel) de gestion intégré.

Cette brochure apporte des notions élémentaires de 'marketing' nécessaires à l'utilisation de YERITH-PGI-9.0 (son menu principal est illustré dans la figure 2).

SON UTILISATION est intuitive si vous posséder toutes les informations utiles et complètes décrites dans cette brochure de gestion commerciale.

3 NOTIONS DE BASE

3.1 ORGANISATION ENTREPRENEURIALE

1 organisation entrepreneuriale est 1 entité d'1 ou de plusieurs personnes qui coordonnent leurs efforts physiques ou intellectuels afin de créer des biens matériels ou des services.

UNE ORGANISATION ENTREPRENEURIALE PEUT ÊTRE:

1. une organisation gouvernementale
2. une organisation non gouvernementale à but non lucratif (ONG)
3. une société commerciale.

UNE ORGANISATION ENTREPRENEURIALE EST COMPOSÉ DES ENTITÉS SUIVANTES:

1. boutique (ou encore bureau)
2. dépôt (ou encore magasin).

LA CRÉATION DES BIENS MATÉRIELS ET DES SERVICES NÉCESSITENT L'ACHAT, LA VENTE, L'UTILISATION, OU DES MODIFICATIONS DE MARCHANDISES.

EN GESTION COMMERCIALE, IL EXISTE:

1. une **personne morale**: c'est-à-dire 1 organisation entrepreneuriale
2. une **personne physique**: c'est-à-dire 1 individu.

3.2 SERVICE

Figure 3: La fenêtre pour entrer des services/stocks dans YERITH-PGI-9.0

1 SERVICE est 1 tâche exécutée par 1 organisation entrepreneuriale pour le bien être d'1 personne.

EXEMPLE de service: ouvrir son dossier chez 1 consultant en informatique.

3.3 MARCHANDISE

Figure 4: La fenêtre des marchandises dans YERITH-PGI-9.0

1 marchandise est défini par les éléments suivants:

1. le nom du produit d'ingénierie
2. son utilité pour l'organisation la possédant

EXEMPLE de marchandise: 1 marque de boisson gazeuse produite par 1 société commerciale, et revendue par 1 organisation entrepreneuriale.

3.4 STOCK DE MARCHANDISES

Désignation	Catégorie	Prix vente (TTC)	Qté totale	Date péremption
1 test_yerOTH_1	test_yerOTH_categorie_1	201,00	12	01.07.2023
2 test_yerOTH_1	test_yerOTH_categorie_1	201,00	12	01.12.2022
3 test_yerOTH_2	test_yerOTH_categorie_2	222,00	6	06.06.2023

Figure 5: La fenêtre des stocks dans YERITH-PGI-9.0

1 **stock de marchandises** est composé de plusieurs services, ou de biens matériels, d'1 même nature, provenant d'1 même fournisseur, ayant les mêmes prix de ventes, et les mêmes prix d'achats.

1 stock de marchandises a, entre autres, les caractéristiques suivantes :

1. une désignation: le nom qui spécifie la marchandise
2. une date de péremption: la date à laquelle la marchandise est déclarée non utilisable
3. un prix d'achat: la valeur monétaire à laquelle s'est faite l'acquisition d'une unité du stock de marchandises
4. un prix de vente: la valeur monétaire à laquelle l'organisation entrepreneuriale vend une unité du stock de marchandises
5. un stock d'alerte (optionnel): quantité d'unités de marchandises pour laquelle l'organisation entrepreneuriale ré-alimentera son stock de marchandises.
6. une quantité: nombre d'unités de marchandises à la disposition de l'organisation entrepreneuriale.

EXEMPLE de stock marchandise: 1 organisation entrepreneuriale possède dans ses dépôts 18 bouteilles de la boisson gazeuse 'YERITH-FRESHNESS'.

3.5 TRANSFERTS ET / OU SORTIES DE IMMOBILISATIONS (ET / OU STOCKS)

Figure 6: La fenêtre des mouvements de stocks dans YERITH-PGI-9.0

1 **mouvement de stock** peut-être soit:

- 1 **transfert de stock** d'1 entité de l'organisation entrepreneuriale à 1 autre
- 1 **sortie de stock** d'1 entité de l'organisation entrepreneuriale : 1 client récupère son achat dans 1 entité de l'organisation entrepreneuriale autre que celle où il a effectué son achat.

EXEMPLE de transfert de stock: la société commerciale de recherche et développement YERITH_{r&d} envoie 20 copies sur DVD-disque de l'ERP-PGI YERITH-PGI-9.0 de son siège au rayon 'software' de son supermarché 'YERITH-SUPERMARCHÉ'.

EXEMPLE de sortie de stock: le client XAVIER YERITH de la société commerciale YERITH_{r&d} paie '150 000 FCFA' au siège de YERITH_{r&d} pour 1 copie de l'ERP-PGI YERITH-PGI-9.0; ensuite, il va retirer (sortir) 1 copie au supermarché 'YERITH-SUPERMARCHÉ'.

3.6 FOURNISSEUR

Figure 7: fenêtre des fournisseurs dans YERITH-PGI-9.0

1 **fournisseur** est 1 organisation entrepreneuriale qui vous donne par vente ou autres moyens des services ou des marchandises.

EXEMPLE de fournisseur: la société commerciale qui produit les boissons gazeuses que le supermarché 'YERITH-SUPERMARCHÉ' a en vente dans ses rayons.

3.7 CHARGES FINANCIÈRES

Figure 8: La fenêtre des charges financières dans YERITH-PGI-9.0

1 **charge financière** est une sortie de monnaie (d'argent) pour le compte de l'organisation entrepreneuriale (une organisation gouvernementale, une O.N.G., ou encore une société commerciale)!

EXEMPLE de charge financière: la facture mensuelle d'électricité.

3.8 ACHATS

Figure 9: La fenêtre des fiches des achats dans YERITH-PGI-9.0

CETTE FENÊTRE présente des achats enregistrés via la fenêtre des stocks (LORSQUE LE PRIX D'ACHAT D'1 ARTICLE D'1 STOCK est mentionné.

Ces achats sont soit des "IMMOBILISATIONS", soit des "STOCKS".

3.9 CLIENTÈLE

Figure 10: fenêtre de la clientèle dans YERITH-PGI-9.0

1 **clientèle** est l'ensemble des personnes qui constitue les utilisateurs ou acheteurs des marchandises ou services d'1 organisation entrepreneuriale.

EXEMPLE de clientèle: les personnes physiques ou morales qui achètent des boissons gazeuses au supermarché 'YERITH-SUPERMARCHÉ'.

3.10 POINT-DE-VENTE

Figure 11: point-de-vente dans YERITH-PGI-9.0

point-de-vente: lieu où s'effectue des achats de services ou de stocks de marchandises d'1 organisation entrepreneuriale.

EXEMPLE de point-de-vente: siège de la société commerciale YERITH_{r&d} où peut se faire l'achat d'1 copie de leur progiciel de gestion intégré YERITH-PGI-9.0.

3.11 VENTES

Figure 12: La fenêtre des ventes dans YERITH-PGI-9.0

1 vente est:

- 1 résultat monétaire (en argent) d'1 service effectué pour 1 client
- 1 résultat monétaire (en argent) de la passation d'1 stock de marchandises à 1 client

EXEMPLE de vente: 1 client verse '150 000 FCFA' pour l'achat d'1 copie du progiciel de gestion intégré (PGI) YERITH-PGI-9.0.

3.12 PAIEMENTS

Figure 13: La fenêtre des paiements dans YERITH-PGI-9.0

1 paiement est:

- 1 **crédit (provenant du verbe créditer):** action de déposer de la monnaie (ou argent) dans 1 compte bancaire d'1 organisation entrepreneuriale.
- 1 **débit (provenant du verbe débiter):** action de retirer de la monnaie (ou argent) d'1 compte bancaire d'1 organisation entrepreneuriale.

SYNONYMES DE 'CRÉDIT': entrée (argent), encaissement, versement.

SYNONYMES DE 'DÉBIT': sortie (argent), décaissement.

EXEMPLE d'encaissement (crédit): achat d'1 stock de marchandises par 1 personne physique.

EXEMPLE de décaissement (débit): achat d'1 stock de marchandises à 1 fournisseur.

3.13 TABLEAUX DE BORDS

Figure 14: La fenêtre des tableaux-de-bords dans YERITH-PGI-9.0

tableaux de bords: l'ensemble des présentations des données d'entrées et des sorties:

1. de monnaie (financières)
2. des services
3. des stocks de marchandises

qui permettent au directeur d'1 organisation entrepreneuriale de prendre des décisions pour de bons et meilleurs rendements (financier, fourniture de services, etc.) de son organisation entrepreneuriale.

EXEMPLE DE TABLEAU DE BORD: le diagramme en bandes représentant les 18 marchandises les plus vendues en terme de quantité.

3.14 CHARGES FINANCIÈRES

Figure 15: La fenêtre (non administrative) pour insérer 1 charge financière dans YERITH-PGI-9.0

1 CHARGE FINANCIÈRE est le coût d'1 produit ou service DONT L'ENTREPRISE À PAYER pour s'en approprier ou s'en servir.

1 LIGNE BUDGÉTAIRE est 1 compte financier duquel est extorqué des argents pour les acquisitions de l'organisation entrepreneuriale.

1 ligne budgétaire est généralement liée à 1 compte dans 1 institution bancaire.

LA CRÉATION D'1 CHARGE FINANCIÈRE DANS YERITH-PGI-9.0 demande au minimum les éléments suivants:

1. 1 **département de l'entreprise** (ce département peut être celui d'1 stock, etc.) qui a causé la charge financière

2. 1 **ligne budgétaire** de laquelle provient des fonds d'argents pour le paiement du produit et / ou service qui cause 1 charge financière
3. 1 **référence** : identification unique ALPHA-NUMÉRIQUE de cette dépense financière
4. 1 **désignation** (PEUT-ÊTRE À SOUHAIT LA MÊME désignation que la **référence sus-mentionnée**: identification unique ALPHA-NUMÉRIQUE de cette dépense financière
5. 1 **fournisseur** : PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE, qui fournit le produit et / ou service objet de cette charge (dépense) financière
6. 1 **nombre de lots** : quantité totale de produits et / ou services de cette dépense financière
7. 1 **prix d'achat** : masse d'argent d'1 unité (1 lot) des produits et / ou services à acquérir pour cette dépense financière.

Figure 16: La fenêtre des charges financières dans YERITH-PGI-9.0

3.15 COMPTABILITÉ

Figure 17: La fenêtre de paramétrage de la comptabilité analytique dans YERITH–PGI–9.0

LA COMPTABILITÉ: REPRÉSENTE l'ensemble des processus et documents y afférents qui permettent de façon systématique de justifier les entrées et les sorties de monnaie (financières), des services, et des stocks de marchandises.

4 CONCLUSION

YERITH–PGI–9.0 permet le travail simultané et coordonné sur des données de gestion commerciale et / ou FINANCIÈRE par plusieurs utilisateurs d'une organisation entrepreneuriale.